

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАКТОРІВ ТА ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС РОЗПОДІЛУ ЧАСТОК ПО ШИРИНІ ЗАХВАТУ РОБОЧОГО ОРГАНА

Р. Москальченко, аспірант;

Д. Жук, аспірант;

В. Дейкун, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Розподіл часток матеріалу, що розсівається на поверхні ґрунту в підлаповому просторі, після їх відбиття від поверхні розподільного пристрою, в значній мірі залежить від ряду значимих факторів.

Внутрішньогрунтовий спосіб внесення добрив дозволяє більш раціонально використовувати задані дози мінеральних добрив, що знижує загальні витрати на виробництво продукції рослинництва, а суцільний посів, в свою чергу, дозволяє створити висіяним насінинам кращі умови для проростання та розвитку за рахунок створення зони індивідуального живлення. Застосування таких технологій стримується відсутністю відповідного технічного забезпечення. Тому обґрунтування параметрів комбінованого робочого органа для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив чи сівби є актуальною науково-практичною задачею.

Для підвищення рівномірності розподілу часток по площі в підлаповому просторі стрілкової лапи на кафедрі сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету розроблено лабораторне обладнання для встановлення впливових факторів та дослідження режимів і параметрів дослідного зразка запропонованого комбінованого зняряддя.

Для встановлення характеру впливу швидкості $V_{над}$ часток на виході з напрямника, висоти розташування розподільника над поверхнею нижнього обрізу лапи h , кута нахилу ребра призми φ та кута між її гранями Θ на дальність поперечного польоту l_n^n основної маси часток та рівномірність їх розподілу по конструктивній ширині захвату робочого органа використовували спеціальне лабораторне обладнання (рис. 1).

До його складу входить: штатив 1, дозуючий елемент (котушковий висівний апарат) 2, напрямник 3 для забезпечення транспортування часток до точки їх сходу, культиваторна лапа 4 зі стояком 5 та закріпленим на ньому розподільником 6. На площині нижнього обрізу лапи розміщується протвень 7 з вісьмома секторами шириною 4 см кожен.

Дослідження проводили відповідно до методики планування експерименту. Досліди проводились з використанням гранульованого суперфосфату. Послідовність виконання була наступною. В бункер з дозуючим елементом засипалася порція гранульованих добрив. Після приведення в дію котушки висівного апарату гранули добрив проходили шлях: напрямник, розподільник і потрапляли в протвень (рис. 2). Після цього добрива, які потрапляли в різні сектори протвеня, зважувалися окремо і результати заносилися в журнал.

Згідно з обраною гіпотезою забезпечення рівномірності розподілу часток по ширині захвату робочого органа на даному етапі експериментальних досліджень інтерес представляли два проміжних параметри – дальність поперечного польоту часток l_n^n та концентрація основної їх маси M на даній відстані від осі робочого органа. Реалізація матриці центрального композиційного плану 2^4 + зіркові точки дозволила встановити вплив основних факторів – швидкості польоту часток на виході з напрямника $V_{над}$, кута

нахилу ребра призми розподільника відносно горизонтальної площини φ° , кута між гранями призми Θ° , висоти поверхні відбивання відносно дна борозни h ,) на критерії оптимізації.

Рис. 1. Лабораторне обладнання для дослідження процесу розподілу часток по конструктивній ширині захвату робочого органа.

Рис. 2. Розподіл добрив по секторах протвєня.

Необхідно зазначити, що вибрана схема подачі добрив у підлаповий простір та конструкція розподільника не дозволяють сформувати максимальну концентрацію матеріалу по центру робочого органа (рис. 3). Даний факт є більш позитивом ніж недоліком при підтвердженні правильності обраної гіпотези забезпечення заданої рівномірності розподілу добрив у ґрунті по ширині захвату робочого органа.

$V=1,5 \text{ м/с}; \varphi=34,1^\circ; \Theta=75^\circ; h=0,05\text{м}$

а

$V= 1,5 \text{ м/с}; \varphi=65^\circ; \Theta= 23,6^\circ; h = ,05\text{м}$

б

$V=1,5 \text{ м/с}; \varphi=65^\circ; \Theta=75^\circ; h=0,05 \text{ м}$

в

$V=1,5 \text{ м/с}; \varphi=80^\circ; \Theta=100^\circ; h=0,05 \text{ м}$

г

Рис. 3. Варіанти розподілу часток по ширині захвату робочого органа відносно його осі при різних значеннях впливових факторів.

Вплив окремих факторів на критерій оптимізації має одну характерну особливість – наявність екстремуму. Дальність поперечного польоту часток l_n^{tr} зростає до максимальних значень при швидкості на виході з напрямника $1,0 \dots 1,2 \text{ м/с}$, а потім поступово знижується, в той же час показник концентрації M при даних швидкостях є мінімальним.

Зниження дальності польоту часток зі збільшенням швидкості $V_{\text{над}}$ пояснюється їх перерозподілом в результаті зіткнення з внутрішньою поверхнею ґрунтообробного робочого органа.

Максимальної дальності поперечного польоту часток l_n^{tr} можна досягти при куті

нахилу ребра призми розподільника відносно горизонту в межах $70...80^\circ$, показник концентрації часток в певній зоні підлапового простору M також є змінним – мінімальне його значення знаходиться при куті $\varphi = 65...70^\circ$.

Значний вплив на дальність поперечного польоту основної маси гранул l_n^n має кут розхилу граней призми розподільника Θ . Так, показник l_n^n досягає максимуму при куті $\Theta = 95...100^\circ$, а потім дещо знижується. При цьому концентрація добрив M також змінюється, і при $\Theta \approx 23^\circ$ показник M є максимальним, при $\Theta = 100^\circ$ – мінімальним.

Висота розташування призми розподільника відносно дна борозни також суттєво впливає на дальність поперечного польоту l_n^n часток та їх концентрацію M . Так, дальність поперечного польоту досягає максимуму при $h = 4,5...5,0$ см, після чого знижується, а концентрація добрив при таких же значеннях h є мінімальною і зростає, досягаючи максимуму при $h = 7,0$ см.

В даному випадку, значення дальності поперечного польоту часток також пояснюється процесом перерозподілу в результаті контакту з тильною стороною робочого органа. Частки відбиваються від поверхні і спрямовуються на горизонтальну площину на відстані, меншій ніж вони можуть пролетіти при оптимальній траєкторії, яка проходить між внутрішньою поверхнею робочого органа та площиною його нижнього обрізу чи дном борозни.

Аналіз отриманих залежностей дозволяє відмітити, що як для дальності поперечного польоту часток в підлаповому просторі встановлюються критерії оптимізації: $Y_1(l_n^n)$ так і для показника концентрації та $Y_2(M)$, раціональні значення кута нахилу ребра призми розподільника відносно горизонтальної площини становить $x_2(\varphi)=75...80^\circ$, при цьому кут між гранями призми (розподільника) $x_3(\Theta)$ становить 100° . Наведені показники попарного впливу підтверджуються отриманими при проведенні експериментів результатами.

Список використаних джерел

1. Dowell F.E. No-till drill design for atrazine treated soils / F.E. Dowell, J.B. Solie, T.F. Peeper // Trans. ASAE. St. Joseph, Mich. – 1986. – Vol. 29, X26. – P. 1554-1560.
2. Koolen A.J. Soil loosening processes in tillage. Analysis and predictability. Tillage Laboratory Agriculture University Wageningen, Netherlands, 1977.
3. Дейкун В.А. Аналіз дальності польоту часток мінеральних добрив у підлаповому просторі / В.А. Дейкун, В.М. Сало, В.В. Гончаров. Motrol // Motorizacja i energetyka rolnictwa, Lublin, 2012, Tom 14 A. – P. 177-179.
4. Дейкун В.А. Аналіз способів внесення мінеральних добрив / В.А. Дейкун, В.М. Сало, О.М. Васильковський // Наукові записки. – Вип. 5. – Кіровоград, КНТУ, 2004. – С. 12-15.
5. Дейкун В.А. Вплив конструктивних параметрів тукопровода на швидкість потоку гранул добрив / В.А. Дейкун, В.М. Сало, С.Я. Гончарова // Електронний збірник – К: Збірник праць НУБІП, 2012. – http://archive.nbu.gov.ua/e-journals/Nd/2012_7/12svm.pdf.
6. Дейкун, В. А. Визначення початкової швидкості руху часток добрив в місці їх виходу з туконапрямника / В.А. Дейкун // Розвиток наукових досліджень Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: «ІнтерГрафіка», – 2012. – С. 30-33.
7. Дейкун, В. А. Обґрунтування параметрів робочого органа для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив: дис. канд. техн. наук: спец. 05.05.11. «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» [Текст] / В. А. Дейкун. – Кіровоград, 2013.
8. Ковбаса, В. П. Визначення умов розсіювання частинок мінеральних добрив у підлаповому просторі / В.П. Ковбаса, В.А. Дейкун. // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. – №12(2). – С. 180-188
9. Пат. 3724. Робочий орган для локального внесення мінеральних добрив / Дейкун В.А., Сало В.М., Васильковський О. М.; заявник і патентотримач Кіровоградський державний технічний університет. – №2004021299; заявл. 23.02.2004; опубл. 15.12.2004, Бюл. №12.
10. Робочий орган для локального внесення мінеральних добрив чи посіву. Пат. 129713 Україна, А01В 49/06 (2006.01) № u201804789 / Дейкун В.А., Сало В.М., Лещенко С.М., Полухович А.В. // заявл. 02.05.2018; 12.11.2018, бюл. №21/2018.